

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. MARFRED T. SANCHEZ

Assistant Professor II

Apayao State College

MarfredSanchez333@gmail.com

“SA ANINO NG KADAKILAAN: AWIT NG ISANG ATLETANG MAG-AARAL”

Madilim pa ang langit nang ako'y muling bumangon,
Habang ang paligid ay nalulunod pa sa antok ng kahapon.
Sa dibdib ko'y may pangarap na tila binhing nakabaon,
Na sa bawat pawis at hakbang ay unti-unting bumabangon.

Habang ang iba'y naglalakad sa liwanag ng kasiyahan,
Ako'y nalulunod sa gitna ng nakakatamad na ensayuhan.
Bawat patak ng pawis ay tila tinta ng pangarap sa isipan,
Na nagsusulat ng pag-asa sa pahina ng pinaghihirapan.

Sa pagitan ng pahina ng aklat at ingay ng laban,
Ako'y nakaupo sa dalawang mundo na sabay na tinatahak ng kalooban.
Ang bola at ang libro'y parang bituing kapwa sinusundan,
Upang ang pangarap ko ay maging matibay na sandalan.

May mga sugat na hindi nakikita ng mata ng karamihan,
Mga pagod na tahimik kong ibinabaon sa katahimikan.
Ngunit bawat kirot ay tila martilyong humuhubog sa aking katauhan,
Na nagpapanday ng lakas sa aking pagkatao at kalooban.

May mga gabi ring ang isip ko'y tinatangay ng pag-aalinlangan,
Kung sapat ba ang lakas ko sa bagyong aking kinakaharap na laban.
Ngunit ang pangarap ay tila ilaw na hindi kailanman namamatayan,
Na gumagabay sa landas na aking tinatahak sa kadiliman.

Sapagkat sa likod ng medalya at kumikislap na karangalan,
May dagat ng pawis, luha, at sakripisyong walang pangalan.
Ngunit bilang atletang mag-aaral ako'y patuloy na lalaban,
Sapagkat ang tahimik na sakripisyo ay may dalang kadakilaan.